

INTERLOCUÇÃO ENTRE A EUROPA E O BRASIL – OS CIAM E OS ARQUITETOS BRASILEIROS

História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Maria Beatriz Camargo Cappello

Resumo:

Este trabalho trata da interlocução entre os brasileiros e o CIAM. Há várias formas de se abordar a circulação das ideias entre a Europa e o Brasil no campo da arquitetura. Uma grande quantidade de informação é obtida seja por meio de seus protagonistas – como os visitantes estrangeiros, os brasileiros que estudaram fora –, seja por meio de documentos que marcaram essa interlocução – correspondência entre arquitetos, fotografias tanto em revistas quanto nos livros etc. Em especial, para este trabalho, são as exposições e conferências internacionais que geraram publicações, documentando esses eventos. Entre eles, estão os CIAM, um dos meios de interlocução importante entre o Brasil e a Europa para o desenvolvimento da arquitetura moderna no país. Sendo assim, trataremos dos CIAM levantando os temas e as discussões de seus congressos, especialmente os três primeiros do segundo pós-guerra, que apresentam os temas “Síntese das Artes”, “Expressão Emocional” ou Expressão da Arquitetura e “Nova Monumentalidade”, que estarão presentes no debate das revistas e na arquitetura moderna brasileira deste período.

Palavras-chave: Interlocução Brasil e Europa, CIAM, Arquitetura Moderna, Síntese das Artes, Nova Monumentalidade.

Abstract:

This paper deals with interlocution between Brazilians and CIAM. There are several ways to approach the circulation of ideas between Europe and Brazil in the field of architecture. A great amount of information is obtained either through its protagonists - such as foreign visitors, Brazilians who studied abroad - or through documents that marked this interlocution - correspondence between architects, photographs in magazines as well as in books, etc. In particular, for this work, it is the international exhibitions and conferences that generated publications, documenting these events. Among them are the CIAM, one of the important means of interlocution between Brazil and Europe for the development of modern architecture in the country. In this way, we will deal with the CIAM raising the themes and discussions of its congresses, especially the first three of the second post-war, which present the themes "Synthesis of the Arts", "Emotional Expression" or Expression of Architecture and "New Monumentality" which will be present in the debate of magazines and in modern Brazilian architecture of this period.

Keywords: *Interlocution Brazil and Europe, CIAM, Modern Architecture, Synthesis of the Arts, New Monumentality.*

INTERLOCUÇÃO ENTRE A EUROPA E O BRASIL – OS CIAM E OS ARQUITETOS BRASILEIROS¹

OS TEMAS PROPOSTOS PELOS CIAM

Os CIAM, *Congrès Internationaux d'Architecture Moderne* [Congresso Internacional de Arquitetura Moderna], eram uma organização internacional que reunia os expoentes da vanguarda de arquitetura com a intenção de estudar e difundir as bases teóricas da arquitetura moderna². O CIAM foi fundado no Castelo de La Sarraz, exatamente em 25 de junho de 1928.³ Este primeiro encontro foi organizado em Paris por Le Corbusier e Gabriel Guévrekian; e em Zurique, pelos membros da Werkbund Suíça e pelo historiador de arte Siegfried Giedion.

No começo, o CIAM funcionou como um instrumento de propaganda para promover a nova arquitetura que estava se desenvolvendo na Europa nos anos 1920. Participaram do Congresso 24 arquitetos⁴ dos seguintes países: Bélgica, Alemanha, França, Holanda, Itália, Áustria, Suíça e Espanha. Alguns estudos importantes foram apresentados, como os de Le Corbusier, “Consequência das técnicas modernas”; Ernest May, “Estandarização”; André Lurçat, “Urbanismo”; e de Hans Schmidt, “Economia geral”. Além disso, todos delegados assinaram a chamada “Declaração de La Sarraz”⁵ durante o evento, o qual foi tomado pelas discussões em torno das condições econômicas e sociais da arquitetura moderna.

Para a formulação da Declaração de La Sarraz, utilizou-se inicialmente um programa preparado por Le Corbusier, mas a base do documento foi formada pelas propostas dos diferentes membros presentes. Algumas das propostas assinadas pelos arquitetos foram: romper com os princípios formalistas do passado e com as estruturas sociais; atuar de acordo com a época; prestar especial atenção aos novos materiais, novas técnicas e novos

¹ Este trabalho faz parte de minha Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação FUAUSP. Arquitetura em Revista: arquitetura moderna no Brasil e sua recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas (1930-1960), 2005.

² As atividades desta associação culminavam em congressos periódicos. O primeiro foi realizado no Castelo de La Sarraz (Suíça), em 1928; o décimo, e último em Dubrovnik (ex-Iugoslávia atual Croácia), em 1956. Três anos mais tarde, no encontro de Otterlo (Holanda), em 1959, decide-se pela dissolução da organização.

³ Primeiro Congresso, Castelo de La Sarraz, Suíça. Fundação da organização e declaração dos princípios dos CIAM ocorreu entre 25 e 29 de junho de 1928.

⁴ H.P. Berlage, (Holanda), Victor Bourgeois (Bélgica), Pierre Chareau (França), Josef Frank (Áustria), Gabriel Guévrekian (França), Max Ernst Haefeli (Suíça), Hugo Haring (Alemanha), Arnold Hoechel (Suíça), Huibrecht Hoste (Bélgica), Pierre Jeanneret (França), Le Corbusier (França), André Lurçat (França), Ernst May (Alemanha), Fernando Garcia Mercadal (Espanha), Gerrit Rietveld (Holanda), Alberto Sartoris (Itália: ele assinou pelo ausente Carlo Rava), Hans Schmidt (Suíça), Mart Stam (Holanda), Rudolf Steiger (Suíça), Henri Robert von der Muhl (Suíça), e Juan de Zavala (Espanha). Ver MUMFORD, Eric Paul (2000). *The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

⁵ Ver, LE CORBUSIER (1943). *La Charte d'Athènes: Travaux du 4^{me}. CIAM, Paris, Plon* [Trad. Cast. Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas), Barcelona, Ariel, 1971. Trad. Brasileira Rebeca Scherer, São Paulo, HUCITEC/EDUSP, 1993]; CONRADS, Ulrich (1973). *Programas y Manifiestos de la Arquitectura del Siglo XX*. Barcelona, Lumen. FERRAZ, G. Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940, MASP, São Paulo, Habitat Editora Ltda, 1965, p. 30.

métodos de produções. Segundo Giedion,⁶ o primeiro ponto do programa era a relação entre arquitetura e sociedade e, durante o Congresso, foi demonstrada a necessidade de se garantir uma coesão internacional do movimento. Sendo assim, determinou-se que o encontro deveria continuar sendo um encontro de trabalho, para o qual seria necessário um grupo de colaboradores ativos. Uma das preocupações era não transformar essa união entre os dirigentes em uma massa homogênea, pois um dos pontos vantajosos dos Congressos Internacionais de Arquitetura era essa sua composição, em que os diferentes participantes estavam unidos não por ideias comuns mas pela sua posição e pela sua obra.

Desde o momento de sua fundação, os CIAM avançaram pelo caminho das realizações práticas: trabalhos coletivos, discussões, resoluções, publicações. Os Congressos, que funcionavam então como assembleias de trabalho, ocorreram em diferentes países, levantando questões sobre arquitetura e a sociedade e estimulando um debate entre os profissionais e a sociedade.

Os CIAM iniciaram, no final da década de 1920, o processo de institucionalização da vanguarda arquitetônica. Neste momento a “arquitetura nova” procura se estabelecer por meio de uma organização internacional, no sentido diplomático.

Segundo Giedion,⁷ os CIAM foram criados para proteger o “direito de existir” da arquitetura moderna, a qual tinha de lutar contra as forças do academismo. Ele destaca três razões que favoreceram a constituição de um grupo internacional de jovens arquitetos. Primeiramente chama a atenção para a iniciativa de Hélène de Mondreau (proprietária do Castelo de La Sarraz), que convidou os arquitetos europeus para se reunirem em seu castelo.⁸ Este projeto começou em Paris com o encontro de Hélène de Mondreau, Charron, Le Corbusier e Guévrékian. Após esta reunião Hélène procurou Giedion e a secretária da Werkbund Suíça para juntos prepararem o congresso. A segunda razão foi o resultado do concurso do “Palácio da Sociedade das Nações” em Genebra. Le Corbusier deveria vencer o concurso, mas o projeto foi recusado após as manifestações de um membro do júri, que não aprovava a construção de um edifício público com este espírito “moderno”. Cresce assim o interesse em criar uma organização para defender a liberdade de concepção dos arquitetos e evitar que fatos como este voltassem a acontecer. A terceira razão nasceu da necessidade de os jovens arquitetos europeus confrontarem seus pontos de vista em relação ao desenvolvimento da arquitetura moderna em seus respectivos países, sobretudo no plano social.

Assim o 1º CIAM⁹ em 1928, com a Declaração de La Sarraz, fixa algumas bases para a arquitetura moderna.

O primeiro presidente do CIAM, mesmo não estando presente em La Sarraz, foi Karl Moser, que permanecerá até 1930; e o primeiro e único secretário foi Siegfried Giedion, que permanecerá até 1957.

No Brasil, Gregori Warchavchik irá traduzir a Declaração de La Sarraz que será publicada

⁶ Giedion, S. “Los Congressos Internacionales de Arquitectura Moderna”. In: AYMONINO, Carlo. (1973). *Vivienda racional : ponencias de los congresos ciam 1929-1930* [Trad. J. F. Chico, J. M. Marco, Barcelona: G. Gili; título original: L'abitazione razionale. Atti dei congressi C.I.A.M. 1929-1930], p. 105.

⁷ GIEDION, S. “Les C.I.A.M.”. *L'Architecture d'Aujourd'hui* (113-114): 36-37, abril/maio, 1964.

⁸ Segundo GUBLER (1996) existe uma relação entre a Exposição de Stuttgart e a organização do 1º CIAM. Hélène de Mandrot viaja para a Alemanha no verão de 1927 para visitar os bairros da *Nova Frankfurt* e do Weissenhof e desejando conhecer pessoalmente a obras dos arquitetos convida-os para se reunirem em seu castelo de La Sarraz, no verão de 1927.

⁹ CIAM. “Declaración de La Sarraz”. In CONRADS, Ulrich (1973). *Programas y Manifiestos de la Arquitectura del Siglo XX*. Barcelona, Lumen.

no jornal *Correio Paulistano*,¹⁰ no final de 1928, inserida num artigo intitulado “Um Congresso que marcou época na História da Arte”. Junto com o manifesto publica uma carta do arquiteto Joseph Vago¹¹, um dos arquitetos designados para construir o ‘Palácio da Sociedade das Nações’.

Em 1929 ocorre o 2º CIAM,¹² em Frankfurt, Alemanha, cujo tema foi a Habitação Mínima. Nessa ocasião, os congressistas foram recebidos por Ernst May, principal urbanista da cidade. Todos os membros apresentaram seus projetos segundo o método adotado pelo escritório municipal de arquitetura de Frankfurt. Este sistema de apresentação foi adotado em todos os projetos discutidos durante demais congressos. Desta reunião participaram, pela primeira vez, Walter Gropius, Alvar Aalto e José Luis Sert, os quais tiveram um papel importante dentro dos CIAM. Le Corbusier não participou dessa vez, pois se encontrava em viagem pela América do Sul, incluindo o Brasil. Entre os estudos apresentados, tivemos o de Walter Gropius, “As bases sociológicas da habitação mínima (para a população das cidades industriais)”; Le Corbusier (que mesmo ausente envia estudo para ser lido), “Análises dos elementos fundamentais para o problema da habitação mínima”; Victor Bourgeois, “A organização da habitação mínima”; Hans Schmidt, “Sobre as normas técnicas”; Ernst May, “A Habitação para mínimo nível de vida”.

Nesse segundo CIAM, estabeleceu-se o grupo de trabalho conhecido como CIRPAC¹³, o órgão executivo dos CIAM, como vimos acima. Composto por delegados dos grupos nacionais, sua tarefa era preparar os temas para os congressos seguintes. O CIRPAC do período 1929-1930 foi assim constituído: presidente, K. Moser; vice-presidentes, Victor Bourgeois e Ernst May; e secretário, S. Giedion.

O primeiro contato dos arquitetos brasileiros com os CIAM ocorre em 1929, com a viagem de Le Corbusier a América do Sul. Em novembro desse ano ele chega ao Brasil, depois de uma viagem a Buenos Aires. É apresentado ao meio artístico paulistano e carioca¹⁴ por seu amigo Paulo Prado, quem articula toda a sua viagem no país.

Le Corbusier faz conferências em São Paulo e no Rio de Janeiro e visita a “Casa Modernista” de Warchavchik no Pacaembu, além de outras casas do mesmo arquiteto em São Paulo. Ainda na capital paulistana Le Corbusier escreve, em 27 de novembro de 1929, uma carta ao secretário dos CIAM, Siegfried Giedion, indicando Warchavchik como delegado dos CIAM para a América do Sul. Warchavchik fica assim encarregado da representação do Brasil e da coordenação dos arquitetos modernos brasileiros, estendendo sua representação por toda América do Sul.

Sabe-se que essa viagem de Le Corbusier à América Latina foi decisiva para o movimento

¹⁰ Este é o quinto de uma série de dez artigos escritos por Gregori Warchavchik para o jornal *Correio Paulistano* no final do ano de 1928 e que tinha como título geral “Arquitetura do Século XX”. Republicado na revista *Óculum* 3, FAU PUC-Campinas, março de 1993. Texto levantado pelo professor Agnaldo Aricê Farias e reproduzido em sua dissertação de mestrado intitulada *Arquitetura Eclipsada: notas sobre história e arquitetura a propósito da obra de Warchavchik, introdutor da arquitetura moderna no Brasil*. IFCH-UNICAMP.1990. www.vitruvius.com.br/documento/documento.asp

¹¹ Joseph Vago era pai de Pierre Vago, editor da revista *Architecture d’Aujourd’hui*.

¹² CIAM. (1930). *Die Wohnung fur das Existenzminimum*. Frankfurt: Englert and Schlosser; AYMONINO, Carlo. (1973). *Vivienda racional : ponencias de los congresos ciam 1929-1930*; [Trad. J. F. Chico, J. M. Marco, Barcelona: G. Gili, 313p. título original: L’abitazione razionale. Atti dei congressi C.I.A.M. 1929-1930]; GROPIUS, Walter. *Bauhaus: Novarquitectura*. 4ªed. São Paulo. Editora Perspectiva, 1988.

¹³ O CIRPAC, *Comité International pour la Réalisation des Problèmes d’Architecture Contemporaine*, era o seu órgão executivo, composto por um presidente, dois vice-presidentes, um secretário-geral e os delegados de cada país, escolhidos pelo Congresso.

¹⁴ Cfr. Cartas de Paulo Prado e Le Corbusier in: BARDI, P. M. *Lembranças de Le Corbusier*. Atenas, Itália, Brasil. São Paulo, Nobel, p. 47, 1984; SANTOS, C. R. et. alli (1987). *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo, Projeto/Tessela, p. 32-67.

moderno, o qual passou a contemplar o continente americano como o território que podia acolher, de um modo mais ambicioso, as novas propostas de cidade e crescimento territorial.¹⁵

No final de 1929 já como delegado dos CIAM para a América do Sul, Warchavchik distribuiu em folhetos a Declaração de La Sarraz, divulgando as ideias dos CIAM para os brasileiros.¹⁶

Em 1930 ocorre o 3º CIAM¹⁷ em Bruxelas, sob a iniciativa e com o auxílio de Victor Bourgeois, cujo tema trabalhado foi o loteamento racional dos territórios urbanos. Richard Neutra torna-se membro dos CIAM e o congresso desenvolve-se sob a presidência do principal urbanista de Amsterdã, Cornelius Van Eesteren, a pedido do professor Karl Moser, que havia expressado o desejo de deixar esta função para alguém mais jovem. A escolha de um urbanista, em vez de um arquiteto, mostrava a tendência dos CIAM em trabalhar arquitetura e urbanismo juntos. Walter Gropius e Le Corbusier estiveram entre os que apresentaram estudos durante o congresso, “Construções baixa, média ou altas?” e “O parcelamento do solo nas cidades” respectivamente; além de Karel Teige, “O problema da habitação para as classes de mínimo nível de vida”; Cornelius Van Eesteren, “Métodos construtivos racionais”. Os grupos nacionais prepararam painéis para uma mostra itinerante de 56 bairros racionais realizados em toda a Europa.

Warchavchik, como delegado sul-americano do CIAM, enviou um relatório a Giedion para esse terceiro CIAM, no qual relata a resistência à “arquitetura moderna” e descreve as dificuldades encontradas pelos arquitetos na América do Sul para construir uma arquitetura nesses novos moldes. Giedion respondeu a Warchavchik propondo a formação de um grupo sul-americano do CIAM e solicita material sobre as obras do arquiteto para ser publicado na revista *Cahiers d'Art*.¹⁸

Em fevereiro de 1931 a revista *Cahier d'Art* publica o um artigo de Warchavchik enviado ao 3º CIAM sobre a arquitetura na América do Sul, com reproduções de algumas de suas obras.¹⁹

Cornelius Van Eesteren assume a presidência do CIAM de 1931 até 1947

Em junho de 1931, no “Congresso Especial” de Berlin, Giedion relata as atividades dos CIAM no Brasil.²⁰

No ano seguinte, Giedion escreve a Warchavchik, em 1 de março, informando-lhe sobre o interesse dos CIAM pela América do Sul e solicita-lhe um relato sobre os aspectos arquitetônicos e urbanísticos de uma cidade sul-americana, uma lista exata dos arquitetos

¹⁵ Ver LE CORBUSIER. (1930). *Précisions sur un État présent de l'Architecture et de l'Urbanisme*. Paris, Ed. G. Crès et Cie. (Coll. De l'Esprit Nouveau) [Trad. esp: Barcelona, Poseidon, 1978. Trad. port: São Paulo, Cosac Naify, 2004]; MARTINS, C.F. (1992). *Razon, Ciudad y Naturaleza: La genesis de los conceptos en el urbanismo de Le Corbusier*. Madrid. 529p. Tese (Doutorado) - Departamento de Composición Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; COSTA, Xavier, and Guido Hartray. Org.(1997). *Sert: Arquitecto en Nueva York*. Barcelona: MACBA.

¹⁶ Ver FERRAZ, G. *Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940*. MASP, São Paulo, Habitat Editora Ltda, 1965, p. 30

¹⁷ CIAM (1931). *Rationalle Bauweisen*. Stuttgart: Julius Hoffmann; AYMONINO, Carlo. (1973). *Vivienda racional: ponencias de los congresos ciám 1929-1930*; [Trad. J. F. Chico, J. M. Marco, Barcelona: G. Gili, 313p. Título original: L'abitazione razionale. Atti dei congressi C.I.A.M. 1929-1930].

¹⁸ idem, p. 231

¹⁹ Este texto foi analisado em minha tese de doutorado e destacado como primeiro artigo sobre arquitetura moderna brasileira publicado nas revistas especializadas europeias.

²⁰ MUMFORD, Eric Paul. (2000). *The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960*. Cambridge, Mass.: MIT Press, p.290.

que fazem parte do grupo sul-americano do CIAM, e um resumo das atividades dos arquitetos sul-americanos, especialmente os do grupo.

Warchavchik recebe uma carta do CIRPAC, em 1 de abril de 1932, informando da assembleia em Barcelona para a preparação do 4º CIAM.

No final de 1933, Warchavchik envia carta a Giedion com os candidatos ao CIRPAC: Lucio Costa, Alcides da Rocha Miranda, João Lourenço da Silva, Altberg, Reidy e Gerson. Em 1934 enviará novamente esta carta pois Giedion não a recebeu.

E assim apresenta os seus candidatos ao CIRPAC:

Trata-se de Lucio Costa, que lhe recomendo especialmente como arquiteto de talento, desinteressado e sério, e que fez muito pela arquitetura moderna no Brasil. Depois da revolução de 1930, foi ele nomeado diretor da Escola de Belas Artes. Ele reformou, contratou professores modernos, entre os quais me encontrava eu. Profundamente artista, ele se manteve desprendido, e após um ano desse regime, as correntes reacionárias subiram novamente, e conseguiram empolgar de novo a Escola. Lucio Costa demitiu-se e o grupo de professores modernos igualmente. Entretanto, toda uma geração de jovens estava ganha, relativamente, para a arquitetura moderna. Entre eles, meus ex-alunos Alcides da Rocha Miranda e João Lourenço da Silva, que recomendo igualmente como membro do grupo. (WARCHAVCHIK, G. apud. FERRAZ, G., 1965. p. 40)²¹

Em 1933 ocorre o 4º CIAM²² em Atenas, com o tema “A Cidade Funcional,” análise de 33 cidades do mundo”. Foi a partir deste encontro que se redigiu a Carta do Urbanismo Moderno – a Carta de Atenas.²³ Mas era para ter sido em Moscou, pois tudo estava arranjado para que esse congresso ocorresse na capital da antiga União Soviética. Contudo, na última hora os dirigentes do CIAM receberam uma ordem para que mudassem a data, orientação que creditaram a grupos stalinistas. Marcel Breuer sugeriu então que a reunião fosse feita a bordo de um navio. Le Corbusier então telefona para um diretor de uma companhia marítima grega e o quarto CIAM acabou ocorrendo no navio *SS Patras II*, de Marselha a Atenas e de Atenas a Marselha.

Para Giedion foi o mais longo, mais apaixonante e mais fecundo de todos os congressos até então. Os arquitetos analisaram 33 projetos de cidades que continham as bases de uma doutrina e desenharam os princípios do urbanismo contemporâneo. Com isso, eles estabeleceram a Carta de Atenas.

Um convidado especial participou desse congresso: o artista plástico Fernand Léger. Fez uma conferência, “Discurso aos Arquitetos”, na qual chamou a atenção para a importância da cor como um elemento arquitetônico e da colaboração entre artistas e arquitetos. Léger diz que o “urbanismo” quer dominar o problema estético e os pintores e escultores podem colaborar para isso e aproximarem a arquitetura moderna do “homem comum”. Pela primeira vez nos CIAM são discutidos os problemas diretamente relacionados à estética. Especula-se que Léger tenha sido convidado por Le Corbusier para dar início as discussões sobre estética, tema que acompanha o trabalho do arquiteto desde o início.

²¹ WARCHAVCHIK, G. apud. FERRAZ, Geraldo. (1965). *Warchavchik e a Introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925-1940*. Prefácio de P. M. Bardi. São Paulo, Masp, p. 40.

²² Os resultados serão publicados em uma revista grega *Texnika Xronica. Annales Techniques*, nº 44-45-46, 15 out. – 15 nov de 1933.

²³ Os resultados do congresso viriam a ser publicados dez anos mais tarde, organizados pelo grupo Francês do CIAM, com a introdução de Jean Giradoux e com o título *La Charte d'Athènes*. LE CORBUSIER. (1943). *La Charte d'Athènes: Travaux du 4^{me}*. CIAM, Paris, Plon [Trad. Cast. Princípios de Urbanismo (La Carta de Atenas)], Barcelona, Ariel, 1971. Trad. Brasileira Rebeca Scherer, São Paulo, HUCITEC/EDUSP, 1993.

A maior delegação é a da França, que tinha entre seus integrantes os editores das revistas *Cahier d'Art*, Christian Zervos; *L'Architecture Vivante*, Jean Badovici; e o membro do Comitê de Patronagem da *L'Architecture d'Aujourd'hui*, Pierre Chareau. Pela Inglaterra, há o Grupo MARS fundado em 1933, um pouco antes desse congresso, do qual participa pela primeira vez. Pode-se dizer que representam também a *Architectural Review*²⁴.

Em maio de 1934 Warchavchik recebe carta de apelo do CIAM, assinada por C. Van Eesteren, presidente, Walter Gropius, vice-presidente, e V. Bourgeois, pelo CIRPAC, dirigida a todos os delegados do CIRPAC, referindo-se a “abalos de ordem econômica e política”. Nesse mesmo mês, o CIRPAC envia carta para Warchavchik assinada pelos delegados, comunicando sobre assembleia ocorrida em Londres, no RIBA, de 20 a 21 de maio.

Em 26 de janeiro de 1935 Giedion, em resposta à carta de Warchavchik de 1934, adota os nomes dos arquitetos indicados, solicita documentação sobre os seus trabalhos e sugere a formação de um grupo sul-americano, mencionando uma indicação de P. M. Bardi, o arquiteto Maurizio Cravatto de Montevidéu. Em 12 de junho de 1935 Warchavchik recebe nova carta do CIRPAC sobre a reunião em Amsterdã.

Em 1936, a 6ª Conferência de Le Corbusier no Rio de Janeiro tem como tema ‘Os Congressos Internacionais de Arquitetura legislam sobre bases novas’. Nele discorre sobre a existência dos CIAM e lembra por que foram fundados, além de destacar o último congresso, em que, após as análises das cidades apresentadas, se estabeleceu uma carta dos urbanistas modernos, com diretrizes para o urbanismo moderno.

Em 1937 ocorre o 5º CIAM em Paris, no qual se abordou o tema “*Logis et Loisirs*”,²⁵ duas das quatro funções fundamentais do urbanismo apresentadas no congresso anterior: habitar e recrear-se – problema, diga-se, que ainda hoje se apresenta sem solução para as classes populares. A presidência do CIRPAC esteve a cargo de C. Van Eesteren; a vice-presidência ficou com Gropius; e a secretaria, com Giedion. Constam, na edição do congresso publicada pela *L'Architecture d'Aujourd'hui* como delegados do Brasil no CIRPAC, Warchavchik e Lucio Costa.

Nessa mesma época acontece também o encontro da RIA (Reunião Internacional de Arquitetos) e a Exposição Internacional de Paris de 1937, em que Sert e Luis Casa apresentaram o projeto do Pavilhão da Espanha, onde trabalharam em colaboração com os artistas plásticos Pablo Picasso, com a *Guernica*, as *Fontes de Mercúrio*, de Alexandre Calder e obras de Miró.²⁶

Em janeiro de 1938 o Grupo MARS organiza uma exposição, *New Architecture*, na New Burlington Gallery em Londres, quando se enfatizaram as qualidades visuais da arquitetura nova. Nessa exposição procurou-se levar a arquitetura para perto do público ao se apresentarem as correspondências entre a arquitetura nova e as necessidades sociais, destacando as quatro funções dos CIAM. A exposição apresentou também os temas da “universalidade da arquitetura moderna”, “arquitetura na paisagem”, “texturas”, “equipamento”, e “técnica da construção”.

Logo depois veio a Segunda Guerra e os grupos dos CIAM se dispersaram seguindo seus trabalhos independentemente. Em Nova York, Walter Gropius, Richard Neutra, José Luis Sert, Giedion e Stamo Papadaki junto com outros amigos irão fundar, em 1943, o grupo

²⁴ J.M. Richards, editor da revista *Architectural Review* é membro do grupo MARS (Modern Architectural Research Group) e reconhecido como o representante inglês dos CIAM.

²⁵ CIAM. (1937). *Logis et loisirs*. Paris Boulogne-Sur-Seine : Architecture d'Aujourd'hui

²⁶ Ver. GIEDION, Siegfried. (1944). The need for Monumentality . In: Zucker, Paul (org.). *New architecture and city planning: a symposium New York : Philosophical Library*, p. 557

americano do CIAM para pensar os problemas que viriam após a guerra. Na Holanda, os grupos se reuniam na clandestinidade para resolver os problemas do plano urbanístico de Roterdã. Na Grã-bretanha, o Grupo MARS teve um papel decisivo na preparação dos planos oficiais de urbanismo e reconstrução e o desenvolvimento de uma nova legislação.

Em 1939 Giedion organizou um encontro do CIAM na fazenda de Oscar Stonorov, perto de Phoenixville, Pensilvânia, na mesma época da abertura da Feira Mundial de Nova York de 1939, para a qual vários membros dos CIAM haviam projetado pavilhões. Entre eles Gropius, Breuer, Van de Velde, Bourgeois, Aalto, Markelius, Lucio Costa e Niemeyer.²⁷

OS CIAM NO SEGUNDO PÓS-GUERRA – A EXPRESSÃO PLÁSTICA - SÍNTESE DAS ARTES – NOVA MONUMENTALIDADE

Nos anos 1940 encontram-se nos Estados Unidos vários artistas europeus ligados à vanguarda internacional, entre eles Sert, Mondrian, Calder, Chagall, Lipchitz, Ernst, Breton, Ozenfant, Dalí, Duchamp, Léger, Masson, Gropius, Breuer, Moholy-Nagy, o historiador Giedion e outros.

Ao mesmo tempo em que, em 1943, Giedion, Sert e Wiener criam o grupo do CIAM em Nova York, a *American Abstract Artists (AAA)* – grupo de pintores e escultores próximos da estética abstrata europeia – convida Giedion, Léger, Sert para uma publicação pensada com base na colaboração entre arquitetos, escultores e pintores modernos.

Giedion lembra este fato em seu artigo publicado no livro de Zucker²⁸ e em seu livro *Arquitetura e comunidade*.²⁹ Chamando atenção para os problemas que estavam além do “puramente utilitário”, fala de seu encontro em 1943 em Nova York com o pintor Fernand Léger e o arquiteto e urbanista José Luis Sert e do convite feito pelos *American Abstract Artists (A.A.A.)* para colaborar com um artigo numa de suas publicações. Eles acharam que seria interessante que cada um tratasse do problema de “Uma Nova Monumentalidade” sob o seu ponto de vista. Eles resumiram as ideias de todos em um manifesto intitulado “Nove pontos sobre a monumentalidade,”³⁰ no qual se descreve a nova monumentalidade proposta para a arquitetura moderna, publicado pela primeira vez em 1956, na versão alemã do livro de Giedion, “Arquitetura e Comunidade”. A colaboração entre Léger, Giedion e Sert marca o encontro entre arte, arquitetura e história.

A revista dos A.A.A. não foi publicada e o artigo completo de Giedion iria aparecer pela primeira vez sob o título “The New Monumentaly”, na coletânea de Paul Zucker,³¹ na qual se

²⁷ MUMFORD, Eric Paul. (2000). *The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960*. Cambridge, Mass.: MIT Press. p. 126. Não conseguimos informações sobre a participação de Lucio Costa ou Niemeyer neste evento.

²⁸ GIEDION, Siegfried. (1944). “The need for Monumentality”. In: Zucker, Paul (org.). *New architecture and city planning: a symposium* New York : Philosophical Library, p. 549-568

²⁹ GIEDION, S. (1956). *Architektur und Gemeinschaft*. Hamburg: Rowohlt, (trad. em português) *Arquitetura e comunidade*. Lisboa : Livros do Brasil, p. 25

³⁰ Publicado pela 1ª vez em Giedion, S. (1956). *Architektur und Gemeinschaft*. Hamburg: Rowohlt, pp.40-42. (trad. em português) *Arquitetura e comunidade*. Lisboa : Livros do Brasil, (?), pp. 27-28

³¹ ZUCKER, Paul, org. (1944). *New architecture and city planning : a symposium*. New York : Philosophical Library. p. 547-568

publicou também o texto de Sert “The Human Scale in City Planning”. O de Léger, “Modern Architecture and Color”,³² seria publicado em um outro volume da A.A.A.

No primeiro ponto do manifesto afirma-se a necessidade de monumento, que existe desde a Antiguidade, como representação dos ideais sociais de um povo e como fator de integração da consciência coletiva. Destaca-se que o que tem sido feito nos últimos cem anos não representa o sentimento coletivo dos tempos modernos.

No segundo e terceiro pontos, reconhece-se que a arquitetura moderna tem de evoluir em relação aos interesses comuns, abordando questões da vida cívica e coletiva da cidade. De acordo com eles, esta seria a tarefa do pós-guerra. No sétimo, oitavo e nono pontos, descrevem-se os meios para se chegar à nova monumentalidade cívica: colaboração entre paisagistas, pintores, escultores, arquitetos e urbanistas com formação estética; lugares concebidos para receber monumentos amplos e rodeados de grandes espaços abertos; o uso de novos materiais e novas técnicas, elementos móveis, projeção de luz, cor e elementos de paisagem natural. Assim, com a representação do sentimento coletivo mediante o uso de recursos técnicos e estéticos contemporâneos a arquitetura poderia adquirir um “valor lírico”, ausente nos edifícios puramente funcionais.

Giedion³³ chama a atenção para o fato de o tema da monumentalidade já ter sido tratado por Le Corbusier no projeto para o Palácio da Sociedade das Nações em Genebra. Mumford³⁴ destaca o trabalho que o arquiteto franco-suíço desenvolveu com Léger a partir da metade dos anos 1930 em defesa de uma arte cubista abstrata. Para Le Corbusier, a ideia de monumentalidade moderna também estava ligada à síntese das artes: a pintura mural e a escultura em grande escala. Vê-se a efetivação dessa concepção nos desenhos do projeto que desenvolveu para o MES do Rio, através dos quais pode-se perceber a presença da grande escultura representando o homem brasileiro, além de propor a pintura mural e os painéis de azulejos. Ademais, sabe-se que Le Corbusier em sua atividade artística exercia já a síntese das artes havia algum tempo, como testemunha o Pavilhão do Espírito Novo, na Exposição de Artes Decorativas de 1925 em Paris, que desenvolveu junto com Léger e Ozenfant.

Em texto publicado em 1946 no número especial *hours-série* de *L'Architecture d'Aujourd'hui - Art*, ‘Espaço Inefável’, Le Corbusier revela a força da “pura emoção plástica” com a introdução de elementos murais e esculturais oferecendo à arquitetura recursos imaginativos e expressivos por meio da dissolução pictórica do plano da parede, recursos que são pensados além do puramente funcional.

Em 1937 Lewis Mumford proclama a morte do monumento em um ensaio publicado na *Circle*,³⁵ intitulado “A morte do monumento” e conclui que “a noção de um monumento moderno é, na verdade, uma contradição em termos: se é monumento, não pode ser moderno, e se é moderno, não pode ser um monumento”.

³² “Modern Architecture and Color”, *American abstract Artists*. New York, 1946. Reproduzido In: LÉGER, Fernand. (1965). *Fonctions de la peinture*. Paris : Gonthier. E publicado em versão ligeiramente distinta como On Monumentality and Color In: GIEDION, Siegfried *Architecture, you and me: a diary of a development*. Massachusetts : Harvard Univ Press, 1958, p. 40-47

LÉGER, Fernand. (1943)..; LÉGER, Fernand. (1965). *Fonctions de la peinture*. Paris : Gonthier.

³³ GIEDION, Siegfried. (1944). The need for Monumentality . In: Zucker, Paul (org.). *New architecture and city planning: a symposium* New York : Philosophical Library, p. 549-568

³⁴ MUMFORD, Eric Paul. (2000). *The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960*. Cambridge, Mass.: MIT Press. p. 150

³⁵ MUMFORD, Lewis. (1937).“The death of monument”. In: Martin, Nicholson, and Gabo, *Circle*, 263 e In: MUMFORD, Lewis. *The culture of cities*. New York : Harcourt, Brace and company, c1938. [edição brasileira: *A cultura das cidades*. Belo Horizonte : Itatiaia, 1961].

O ataque de Mumford sobre a monumentalidade estava ligado ao fato de o monumento ser um elemento estático dentro das cidades, interferindo na capacidade de o espaço urbano crescer e se transformar – que é uma de suas principais qualidades segundo ele –, impedindo assim as mudanças sociais.

A discussão com respeito à moderna monumentalidade aparece em vários artigos durante os anos 1930 e 1940. Em 1939 o artigo “The Dangers and Advantages of Luxury”,³⁶ de Giedion, publicado na *Architectural Forum* e *Focus*, ao criticar o uso das formas de beleza do passado na arquitetura contemporânea, chama a atenção para o fato que o contexto é outro e para satisfazer “nossa necessidade de prazer, esplendor e beleza, nós devemos criar para nossa própria ‘visão ótica’”. E afirma que a arquitetura pode somente satisfazer as necessidades emocionais com a colaboração da pintura e da escultura.

Em seu artigo no livro de Zucker, Giedion inicia com a seguinte frase: “O treinamento emocional é necessário hoje. Para quem? Antes de mais nada para aqueles que governam e administram os povos”. E ao desenvolver este tema observa que o desenvolvimento da monumentalidade na arquitetura moderna seria outro se o projeto de Le Corbusier de 1927 para o Palácio da Sociedade das Nações em Genebra tivesse sido o escolhido pelos políticos da Sociedade. E ao identificar estes perigos, afirma o poder da arquitetura moderna de superá-los e satisfazer as aspirações monumentais. E afirma que o edifício do MES, no Rio de Janeiro, apresenta esta característica e publica junto uma foto da fachada do edifício.

Neste artigo Giedion ataca a “pseudomonumentalidade” do século dezanove e argumenta que a nova monumentalidade foi renunciada pelos conceitos espaciais e plásticos dos artistas modernos como Picasso, Léger, Arp e Miró. Essa nova monumentalidade, entretanto, deve brotar da vida emocional em comunidade, por isso dirige seu foco para os centros comunitários com financiamento público. No final do artigo tece algumas observações que fez durante a Exposição de Paris em 1937 e a Feira Mundial de Nova York, ambos grandes espetáculos capazes de fascinar as pessoas com fontes de água, luz, som e fogos de artifício. Mas nota que as Feiras Mundiais perderam seu antigo significado e os centros cívicos devem ser o local para estes eventos coletivos voltados para a emoção do público.

Giedion não desenvolveu com detalhe a ligação entre sua monumentalidade e o urbanismo do CIAM, mas o texto “The human scale in city planning” de Sert vai nessa direção: a de projetar em harmonia com a escala humana. O texto enfatiza a necessidade de estabelecer valores humanos e projetar as cidades com base na unidade de vizinhança compacta, além de também discutir a criação de centros cívicos. Especialmente em grandes cidades, o centro cívico e cultural se constitui no mais importante elemento e nele devem ser encontrados edifícios universitários, museus, teatros, estádios, biblioteca pública, edifícios administrativos e áreas especialmente planejadas para encontros públicos. Os monumentos essenciais são os marcos da região e símbolos de aspirações populares. Entende-se que o centro cívico seria o lugar ideal para a síntese das artes e a nova monumentalidade.

O texto de Sert foi escrito enquanto ele e Wiener preparavam os planos para a Cidade dos Motores, no Brasil, em cujo projeto incluíram uma proposta de centro cívico³⁷.

Ao levantar esse tema sobre “a nova monumentalidade”, Giedion provoca um debate que estará presente nas revistas e periódicos da época. O primeiro a se manifestar, e contrariamente, é Lewis Mumford, em um artigo no *New Yorker*.

³⁶ GIEDION, Siegfried. (1939). “The Dangers and Advantages of Luxury.” *Architectural Forum*. (70):348, may; *Focus* (3), Londres, primavera, 1939.

³⁷ Este projeto também foi objeto de análise de minha Tese de Doutorado.

A partir de uma comunicação de Giedion no *Royal Institute of British Architecture*, de Londres, em 26 de setembro de 1946, a revista *Architectural Review* retomará o tema em um debate que será publicado em setembro de 1948, intitulado “In search of a New Monumentality”.³⁸ Foram convidados alguns dos mais importantes arquitetos e críticos de arquitetura para definirem o conceito de Nova Monumentalidade e discutirem como a monumentalidade se inseria na arquitetura do século XX. Foram convidados Lucio Costa (Rio de Janeiro); Siegfried Giedion (Zurique); Walter Gropius (Harvard); Henry-Russel Hitchcock (Smith College, EUA); William Holford (Londres); Gregor Paulsson (Uppsala) e Alfred Roth (Zurique).

Mais tarde, em abril de 1949, a mesma revista publica uma contribuição de Lewis Mumford intitulada “Monumentalism, Symbolism and Style”,³⁹ na qual exprime sua posição em relação ao debate de 1948.

Como se vê, o tema monumentalidade tornou-se uma questão central no debate arquitetônico internacional dos anos 1940 e inícios dos 50 e foi um dos temas de discussão dos primeiros CIAM no segundo pós-guerra.⁴⁰

A seguir, veremos como foi tratado nos congressos seguintes (sexto, de 1947, sétimo, de 1949, e oitavo, de 1951) o tema da síntese das artes e expressão emocional e a nova monumentalidade.

Antes disso em 1945, no Brasil, ocorre a formação do Grupo brasileiro do CIAM no Rio de Janeiro, com a seguinte direção: presidente, Oscar Niemeyer; vice, Alcides Rocha Miranda; secretário-tesoureiro, José Theodulo da Silva; conselho diretor, Affonso E. Reidy, Álvaro Vital Brasil, Aníbal Melo Pinto, Carlos Leão, Carlos Ferreira, Fernando Saturnino de Brito, Helio Uchôa Cavalcanti, Hermínio Andrade Silva, Henrique Mindlin, João Cavalcanti Bastos Melo, Jorge Machado Moreira, Jorge Ferreira, José Sousa Reis, Lucio Costa, Marcelo Roberto, Milton Roberto, Paulo Camargo e Almeida,⁴¹

Segundo Ockman,⁴² no final dos anos 1930, como Le Corbusier, Giedion havia chegado à conclusão que a arquitetura moderna era o produto de uma trágica separação entre o pensamento e a emoção, e que para superar esta separação era necessário uma injeção de “imaginação espacial”. Este tema está ligado ao tema da síntese das artes que repercutiria nos primeiros CIAM do segundo pós-guerra e seria a chave dos debates de Bridgwater (1947), Bérghamo (1949) e Hoddesdon (1951).

Em 1947 ocorre, então, o 6º CIAM⁴³ em Bridgwater, Inglaterra, por iniciativa do Grupo MARS, que representava o grupo inglês do CIAM. Desta vez não se trata de um congresso temático, mas de um trabalho de reorganização, em que serão retomados os contatos depois da Segunda Guerra e reafirmados os princípios formulados nos congressos

³⁸ COSTA, Lucio; GIEDION, Siegfried; GROPIUS, Walter; HITCHCOCK, Henry-Russel; HOLFORD, William; PAULSSON, Gregor e ROTH Alfred. (1948). In Search of a New Monumentality. (a symposium). *Architectural Review*, London, v. 104 (621):117-28, sept.

³⁹ MUMFORD, Lewis. (1949). “Monumentalism, Symbolism and Style”. *Architectural Review*, Abril.

⁴⁰ OCKMAN, Joan. Los años de la guerra: Nueva York, Nueva Monumentalidad. In: COSTA, Xavier, and Guido Hartray. Org.(1997). *Sert: Arquitecto a Nueva York*. Barcelona: MACBA. p. 33

⁴¹ MUMFORD, E. P. *The CIAM discourse on Urbanism, 1928-1960*, p.161

⁴² OCKMAN, Joan. Los años de la guerra: Nueva York, Nueva Monumentalidad. In: COSTA, Xavier, and Guido Hartray. Org.(1997). *Sert: Arquitecto a Nueva York*. Barcelona: MACBA, p. 33.

⁴³ SERT, J. L. (1944). “The Human Scale in City Planing”. In: Zucker, Paul (org.) *New architecture and city planning: a symposium*. New York : Philosophical Library. p. 392-412.

GROPIUS, Walter (1947). “Urbanism”. 6º CIAM Congress at Bridgwater. *Architects’ Journal*, vol. 106 (2746):276-277, september 25; RICHARDS, J. M. (1947). “Architectural Expression”. 6º CIAM Congress at Bridgwater. *Architects’ Journal*, vol. 106 (2746):277-279, september 25; GIEDION, Siegfried.(1951). *A decade of new architecture*. Zürich, Girsberger.

anteriormente, determinando o papel dos CIAM no novo período que se descortinava. As atividades estariam voltadas para orientar os trabalhos dos congressos e para a reformulação da estrutura de organização. Buscava-se abrir a sociedade a todos os arquitetos que estivessem de acordo com seus princípios e participassem das equipes de trabalho, que deveriam ser formadas nos vários países, contribuindo para a difusão dos CIAM no segundo pós-guerra. Ademais, organizou-se uma exposição de projetos urbanos, apresentando dez anos de arquitetura internacional desde o último CIAM, em 1937.

O Brasil esteve presente neste CIAM na retrospectiva apresentada por Giedion, em que foram mostrados os projetos de Warchavchik, Vital & Marinho, MMM Roberto, O. Niemeyer, H. E. Mindlin, Rino Levi, Lucio Costa, A. Correa Lima, A. E. Reidy e J. M. Moreira. Ao mesmo tempo na França será publicado, em setembro de 1947, o número especial da *L'Architecture d'Aujourd'hui* sobre o Brasil.

Entre os objetivos dos CIAM apresentados neste ano está o de trabalhar a criação de um ambiente físico que satisfaça as necessidades emocionais e materiais do homem estimulando o seu espírito.⁴⁴

José Luis Sert torna-se presidente e permanece no cargo até 1957. Nesse 6º CIAM, aparecem novas tendências: a busca por um *habitat* social. Além disso, um novo tema foi introduzido, “o impacto estético”. O impacto das circunstâncias contemporâneas sob a expressão da arquitetura. O impacto do desenvolvimento técnico, o impacto do desenvolvimento social, o impacto da síntese das artes, relação entre arquitetos, pintores e escultores.

Ocorre pela primeira vez no CIAM uma discussão sobre problemas estéticos, e os interesses dividiram-se em dois grupos, os quais se ocuparam de dois aspectos diferentes do problema.⁴⁵ O tema da imaginação foi evocado em dois questionários preparados para o encontro. Os ingleses do grupo MARS interessaram-se pelas reações sentimentais do homem comum perante a arte moderna e especialmente em relação à arquitetura moderna. J. M. Richards, editor da *Architectural Review*, resume o problema em uma questão: “o arquiteto deverá preocupar-se com a reação do homem da rua? E o que deve fazer para restabelecer o contato entre a expressão de seus edifícios e o público? Eles estavam preocupados, portanto, com a expressão da arquitetura e sua relação com o homem comum.

O segundo ponto levantado sobre o problema estético foi o da falta de colaboração entre arquiteto, urbanista, pintor e escultor.

Giedion sugere uma integração das artes para tentar satisfazer as aspirações do homem comum e elabora com o artista Hans Arp um questionário sobre a relação da arquitetura com as outras artes.

Quando as questões de estéticas foram discutidas em Bridgwater, houve reação da assembleia, e Le Corbusier assim se manifestou:

é com a maior alegria que acabo de ter conhecimento do apelo de Giedion para colocar a Arte na vanguarda dos nossos esforços (...) somente por meio dessa integração é que podemos fazer brotar o que designamos por ‘fenômeno poético’ (...) Enfim a imaginação chega ao CIAM. (GIEDION, Siegfried, 1956. P. 74-75)⁴⁶

⁴⁴ GIEDION, Siegfried.(1951). *A decade of new architecture*. Zürich, Girsberger. p. 6

⁴⁵ GIEDION, Siegfried.(1956). *Architektur und Gemeinschaft*. Hamburg: Rowohlt [trad. em português: *Arquitetura e comunidade*. Lisboa : Livros do Brasil, p. 70]

⁴⁶ idem, p.74-75

Na declaração da reafirmação dos objetivos dos CIAM as ideias defendidas são:

- as bases sociais do urbanismo e a mobilização do solo, que em certos países já foi introduzido na sua legislação e colocado em prática;
- a pesquisa científica, aplicada ao desenvolvimento da arquitetura, permitiu um avanço rápido da técnica das construções.
- a união das artes plásticas – arquitetura, escultura, pintura – que conduzirá a compreensão das novas formas de expressão. (GIEDION, S., 1951. p. 19)⁴⁷

Durante o congresso Giedion observa que o racionalismo aumentou a distância entre o espírito racional e a expressão emocional e, para o emocional existir na Arquitetura e no Urbanismo, estas artes não poderão estar separadas das outras artes. Assim, a Arquitetura não pode ser separada da pintura nem da escultura.

Os debates sobre a síntese das artes serão retomados no Congresso seguinte, em 1949, em Bergamo.

Em abril de 1948 Giedion escreveu ao arquiteto Henrique Mindlin se lamentando da falta de contato com o grupo brasileiro do CIAM. Mindlin responde que tentou contatar Giedion durante o 6º CIAM mas não obteve resposta e que Stamo Papadaki tinha dito a ele que “o Congresso havia se decidido contra o aumento na lista de delegados”. Na mesma carta, Mindlin disse a Giedion que nenhum dos três delegados, Costa, Niemeyer, e Warchavchik, queriam organizar o grupo. Giedion responde apontando Mindlin como “secretário ativo” e adicionando Marcelo Roberto para a lista de delegados brasileiros do CIAM. Um ano mais tarde Mindlin escreve pedindo conselhos de como “dar força ao CIAM brasileiro”. Giedion responde que Sert provavelmente poderá aconselhá-lo melhor. Sert escreve para Mindlin que a situação do grupo brasileiro não é única, e que vários outros grupos do CIAM estão em situação parecida. Ele sugere que a nomeação de um novo delegado deva ser considerada, já que a situação não estava boa para os novos membros “que tinham suas esperanças voltadas para o CIAM aguardando suas diretrizes orientadoras”.⁴⁸

Antes do 7º CIAM Giedion telegrafia a Mindlin, dizendo:

O Conselho do CIAM solicita urgentemente a presença do arquiteto do Pedregulho e Santo Antônio para discutir sobre projetos brasileiros em Bergamo”. Na resposta Mindlin, pediu uma indicação oficial do CIAM dizendo que esperava ansiosamente “a presença dos arquitetos do Pedregulho em Bergamo (...) para efeitos políticos. Reidy não atende o convite, mas o Prefeito do Rio envia alguns coordenadores e administradores ao CIAM. (MUMFORD, Eric Paul. 2000. P.185)⁴⁹

Reidy em carta a Le Corbusier⁵⁰ diz que infelizmente a documentação do CIAM com o convite para o 7º CIAM não chegou a tempo de preparar e enviar os trabalhos solicitados. Flavio Regis, arquiteto carioca, participa do congresso representando a Prefeitura do Distrito Federal. Sua fala esta presente na ata do congresso publicada na revista italiana *Metron*, nº 33-34, 1949.

L'Architecture d'Aujourd'hui publica em 1948 o Programa do 7º CIAM e a “Grille CIAM do Urbanismo”. Nesta publicação o Brasil aparece indicado em alguns dos itens da Grille com o Conjunto Pedregulho e o Conjunto Santo Antônio de Reidy, a Cidade dos Motores, a Cidade Universitária e o MES.

⁴⁷ GIEDION, S. (1951). *A decade of new architecture*. Zürich, Girsberger, p. 19

⁴⁸ Estas informações foram tiradas das consultas em arquivo feitas por: MUMFORD, Eric Paul. (2000). *The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960*. Cambridge, Mass.: MIT Press. p.185

⁴⁹ Idem, p. 320

⁵⁰ Ver. SANTOS, C. R. et. alli (1987). *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo, Projeto/Tessela, p. 194

Em 1949 realiza-se, então, o 7º CIAM em Bergamo, na Itália, com o tema “Grille CIAM do Urbanismo”, aplicação da Carta de Atenas. O sétimo congresso foi organizado pelo grupo italiano. Todos os grupos que participaram apresentaram seus projetos segundo a “Grille CIAM” estabelecida pela ASCORAL (Assembléia dos Construtores pela Renovação da Arquitetura), grupo francês. Durante este congresso foram criados seis comitês permanentes de trabalho.

Após a Segunda Guerra os CIAM passaram a adotar uma estrutura de discussão não mais centrada em um único tema. Por isso, três temas foram apresentados nesse sétimo congresso. O primeiro, sobre Urbanismo, a *grille* CIAM, aplicação dos princípios da Carta de Atenas, um trabalho elaborado pelo grupo ASCORAL, sob a direção de Le Corbusier.

O segundo, sobre a Síntese das Artes Plásticas, retomou os problemas da reconstrução das cidades e a criação dos novos centros cívicos, o que ocupou a atenção de vários arquitetos e foi objetos de inúmeros estudos. A síntese entre o urbanismo, a arquitetura, pintura e escultura era, nessa época, de interesse geral.

O terceiro tema do congresso foi sobre o Ensino de Arquitetura e Urbanismo.

A 2ª Comissão da “Relação das Artes Plásticas” foi presidida por Giedion, que abre a discussão destacando que durante o Congresso de Bridgwater percebeu o perigo em falar de questões de estética, sobre as quais ele mesmo tinha dúvidas. Vários grupos sentiam que se perderia o controle da discussão dentro dos CIAM. Apenas o grupo MARS estava convencido desde o início que era necessário introduzir as discussões sobre este tema. Assim, retomam-se algumas questões do questionário elaborado na época:

Existe relação com os artistas plásticos e quais são? É possível a colaboração entre arquitetos, pintores e escultores e de que forma? O homem comum possui receptividade para esta síntese?

As questões foram debatidas por vários membros da comissão e vários apresentaram o espaço dos centros cívicos como o lugar ideal para esta integração. Mesmo sem um documento consensual por escrito, no final do congresso, Giedion destaca a importância de uma arquitetura mais humana e de pensar questões mais diretas e reais, incluindo o debate sobre até que ponto o homem comum teria uma receptividade com esta síntese. Pode-se tirar, então, desse congresso, a despeito da ausência de um documento final, que: o urbanismo é a condição na qual a arquitetura e as outras artes plásticas devem ser reunidas para cumprir mais uma vez a sua função social. Esta síntese será realizada graças a uma coordenação dos esforços dos arquitetos, dos pintores e escultores, formando uma equipe, e trabalhando em colaboração estreita, em verdadeira comunhão.⁵¹

Segundo ata do congresso publicada na revista *Metron* (n. 33-34) de 1949 e de acordo com Mumford, a “Unité” Pedregulho de Reidy foi apresentada por Flavio Regis, no 7º CIAM, já que Reidy não atendeu ao chamado de Giedion para que ele próprio apresentasse seu projeto em Bergamo.⁵²

Anos depois, com a vinda de Giedion para participar do júri de arquitetura na I Bienal de São Paulo, em 1951, ocorre a fundação do grupo CIAM de São Paulo. Participam do grupo: Osvaldo Bratke, Ícaro de Castro Mello, Rino Levi, Roberto Cerqueira Cesar, Eduardo Kneese de Mello.⁵³

⁵¹ “Relazioni del VII CIAM. Lês actes officiels du VIIº C.I.A.M”. *Metron* (33-34):49-72, 1949.

⁵² Ver Mumford, E. (2000). p. 187

⁵³ Cfr. Carta de Sakakura, Giedion e outros a Le Corbusier. In: *Le Corbusier e o Brasil* (org.) Cecília Rodrigues dos Santos et. al. São Paulo: Tessel: Projeto Editora 1987, p.221.

Nesse mesmo ano, ocorre o 8º CIAM em Hoddesdon, Inglaterra. O oitavo congresso, cuja preparação foi confiada mais uma vez ao grupo MARS, escolheu o tema “o coração das cidades”. O congresso se propôs a estudar modos de humanizar a vida urbana, como uma nova missão social dos CIAM do segundo pós-guerra.

Segundo Giedion,⁵⁴ havia uma preocupação de reencontrar um equilíbrio entre o mundo do indivíduo e o da coletividade e é por essa razão que o tema do oitavo congresso foi “o coração das cidades”. Usou-se “core” no lugar do equivalente inglês para “centro cívico”. Segundo o dicionário *Oxford English Dictionary* a palavra “core” é definida como “a parte central mais íntima, o coração de cada coisa”. O grupo inglês dos CIAM a define como “o elemento que faz da comunidade uma comunidade e não somente um agregado de indivíduos”. Assim, uma das propostas desse congresso coincide com as ideias de Sert sobre o espaço público – “centros de vida em comunidade” –, apresentadas por ele em projetos na América Latina. O documento define a noção de centro cívico e núcleo urbano, que supõe uma mudança decisiva no urbanismo do movimento moderno. Ao mesmo tempo chama a atenção para a integração entre arte e arquitetura.

O ensaio de Sert é seguido pelo de Giedion, sobre os espaços públicos na cidade antiga, um estudo que abriria as portas para uma nova concepção da cidade e de seu desenho por parte dos arquitetos modernos.

Para Le Corbusier o coração da cidade é o centro de expressão da vida humana.

A questão da síntese das artes passa a ter um lugar; a estrutura dos centros urbanos, onde realizariam uma função social.⁵⁵ O ressurgimento do core era o sinal do processo de humanização do período contemporâneo, quando haveria condições para a síntese orgânica entre a tecnologia moderna e as artes plásticas, instrumentos de expressão da sociedade.

O core, núcleo urbano, estaria assim retomando as ideias discutidas sobre síntese das artes no 7º CIAM de Bergamo.

Em 1953 ocorre o 9º CIAM em Aix-en-Provence, na França. O nono congresso foi organizado pelo ASCORAL com o tema: “A Carta do Habitat”, estudo do *habitat* humano. Neste encontro procurou-se aprofundar as relações complexas que se estabelecem entre os membros de uma família e os membros de uma comunidade.

O tema síntese das artes foi discutido outra vez neste congresso, e a comissão encarregada de estudar este problema declarou em seu relatório final que:

a nova liberdade de criação no espaço adquirida pelo arquiteto pede a este uma sensibilidade e um controle dos espaços e volumes que em muitos casos faltam ainda hoje (...) é importante que o arquiteto trabalhe desde o início com o pintor e escultor que são especialistas na organização das superfícies e na colocação dos volumes no espaço.

O 10º CIAM, ocorre em Dubrovnik, na ex-Iugoslávia atual Croácia, em 1956. Os CIAM completavam 25 anos e, de acordo com Giedion, o período de domínio de todo movimento de vanguarda na arte é curto. O décimo CIAM foi organizado por um grupo internacional de jovens arquitetos participantes dos congressos⁵⁶, sob a direção de R. B. Bakema. Como sabemos, neste encontro ocorre a dissolução dos CIAM.

⁵⁴ Giedion, S. Il cuore della città. In ROGERS, Ernest N., José Luis Sert, Jaqueline Tyrwhitt (org.) (1954). *Il Cuore della città: per una vita umana della comunità*. Milano: Hoepli. Título original: The heart of the city; tradução de Julia Banfi Bertolotti. CIAM., p. 159-163

⁵⁵ Ver. Miranda, Clara. (1998). A crítica nas revistas de arquitetura nos anos 50: a expressão plástica e a síntese das artes, p.34.

⁵⁶ Este grupo será conhecido como Team 10.

Como vimos, o CIAM, fundado em 1928 na Suíça por um grupo de arquitetos europeus, tinha como objetivo principal, segundo seus organizadores, criar um sentido unificado do que hoje conhecemos geralmente como o “movimento moderno” na arquitetura.

No entanto, existem hoje vários estudos que questionam este sentido unificado. Em seu texto “Il mito Movimento Moderno e le vicende dei CIAM”,⁵⁷ Giorgi Ciucci faz uma revisão da historiografia sobre o movimento moderno e os CIAM contextualizando a época. Aponta uma transformação “irreversível”, no campo da arquitetura, de interesses, tanto dos arquitetos como da opinião pública entre 1925 e 1928.

A convocação de um Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, portanto, procuraria estabelecer, em 1928, uma unidade de objetivos, com a qual aquela transformação “irreversível” apareceria como resultado mais pleno e tangível.

Ciucci salienta ainda que a ideia dessa unidade de objetivos e de linguagem estimulou muitos historiadores da arquitetura a pesquisar os traços que constituíram uma uniformidade na história da arquitetura contemporânea partindo do novo papel do arquiteto na sociedade. Este seria um novo profissional que trabalharia para a construção e organização dos espaços da vida dos habitantes da cidade e que teria adquirido consciência desta nova profissão no final dos anos 1920.

Ele remete a Pevsner que, em 1936, em seu livro *Os pioneiros do movimento moderno de Morris a Gropius*, mostra um amálgama de opiniões e de linguagem genericamente enfiados na fórmula “Movimento Moderno”.

Novas leituras foram realizadas, como as de Christian Borngreber, Claude Schnaidt, Jacques Gubler, Martin Steinmann, Jean-Louis Cohen, Brian B. Taylor, Mary Macleod, Marco De Michelis, Manfredo Tafuri, Francesco Dal Co, a partir de pesquisas de arquivo e de rigorosas análises dos fatos, sobre os episódios considerados de principal importância para a formação do Movimento Moderno.

A partir dessas pesquisas, sem pretender mostrar uma linha de tendência, constroem uma historiografia sobre o assunto e conduzem para uma releitura das relações e dos padrões tradicionalmente aceitos.

Segundo Ciucci, um dos pontos centrais na construção da ideologia do MoMo é sem dúvida as atividades dos CIAM, com base nas quais se procurou ver uma progressão a partir da primeira reunião de fundação em La Sarraz, em 1928, e nas seguintes, em Frankfurt em 1929; Bruxelas em 1930 e Marselha/ Atenas em 1933, onde se divulgou a Carta de Atenas.

Para Ciucci, tal progressão não existe, assim como também não existe uma unidade de pensamento. Ele defende que uma revisão dos fatos pode nos levar a novas leituras e aponta várias divergências dentro do próprio CIAM.

Seria um mito, então, o que se estabeleceu como Movimento Moderno?

A nova historiografia fala de um CIAM que, desde sua formação, trazia dentro de sua organização divergências de pensamentos em relação ao significado da arquitetura e do papel do arquiteto, entre problemas de estética e convenções éticas, entre ideias políticas e posturas sociais etc. Essas divergências aumentaram com o segundo pós-guerra, no momento em que os princípios da arquitetura moderna passaram por um processo de revisão dentro dos CIAM, abrindo espaço para novas arquiteturas se expressarem.

⁵⁷ CIUCCI, Giorgio. “Il mito Movimento Moderno e le vicende dei Ciam”. *Casabella* (463-464): 28-35, nov. – dez. 1980 - número especial – “Il dibattito sul movimento moderno”.

Assim sendo, é preciso se perguntar até que ponto a arquitetura moderna desenvolvida no Brasil se relaciona com as questões apresentadas pelos CIAM? E também como as revistas estrangeiras acolhem essas questões e quais seriam as variáveis importantes na constituição da arquitetura moderna levantadas por elas? Essas foram as abordagens desenvolvidas em minha pesquisa de doutorado que tratou da recepção da arquitetura moderna brasileira nos periódicos especializados europeus. Procurou-se, a partir da revisão dos fatos, o lugar da arquitetura moderna brasileira neste debate. Pode-se dizer que no Brasil estes temas levantados pelos CIAM como as Síntese das Artes, Expressão Plástica e a Nova Monumentalidade estão presentes desde as primeiras manifestações da arquitetura moderna da Casa Modernista de Warchavchik a Brasília com Lucio Costa e Niemeyer.⁵⁸ E que a interlocução entre Europa e Brasil também se deu nos CIAM em que nossa arquitetura contribuiu de forma indireta para o debate, uma vez que os delegados brasileiros não chegaram a comparecer aos Congressos.

Referências

- AYMONINO, C. **Vivienda racional: ponencias de los congresos ciam 1929-1930**; [Trad. J. F. Chico, J. M. Marco, Barcelona: G. Gili, 313p. 1973.
- BARDI, P. M. **Lembranças de Le Corbusier. Atenas, Itália, Brasil**. São Paulo, Nobel, p. 47, 1984
- CAPPELLO, M. B. C. **Arquitetura em Revista: arquitetura moderna no Brasil e sua recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas. (1930-1960)**. Tese (Doutorado) FAUUSP, 2005.
- CIAM. **Die Wohnung fur das Existenzminimum**. Frankfurt: Englert and Schlosser, 1930; AYMONINO, Carlo. (1973). *Vivienda racional : ponencias de los congresos ciam 1929-1930*; [Trad. J. F. Chico, J. M. Marco, Barcelona: G. Gili, 313p. titulo original: L'abitazione razionale. Atti dei congressi C.I.A.M. 1929-1930];
- CIAM. **Ratiolnelle Bebauungsweisen**. Stuttgart: Julius Hoffmann, 1931; AYMONINO, Carlo. (1973). *Vivienda racional : ponencias de los congresos ciam 1929-1930*; [Trad. J. F. Chico, J. M. Marco, Barcelona: G. Gili, 313p. Titulo original: L'abitazione razionale. Atti dei congressi C.I.A.M. 1929-1930].
- CIAM. **Logis et loisirs** . Paris Boulogne-Sur-Seine : Architecture d'Aujourd'hui, 1937.
- CIAM. Relazioni del VII CIAM. Lês actes officiels du VIIº C.I.A.M. **Metron** (33-34):49-72, 1949.
- CIUCCI, G. "Il mito Movimento Moderno e le vicende dei Ciam". **Casabella** (463-464): 28-35, nov. – dez. 1980 - número especial – "Il dibattito sul movimento moderno".
- COSTA, Lucio; GIEDION, Siegfried; GROPIUS, Walter; HITCHCOCK, Henry-Russel; HOLFORD, William; PAULSSON, Gregor e ROTH Alfred. In Search of a New Monumentality. (a symposium). **Architectural Review**, London, v. 104 (621):117-28, sept., 1948.
- COSTA, Xavier, and Guido Hartray. Org. **Sert: Arquitecto en Nueva York**. Barcelona: MACBA, 1997.
- CONRADS, U. **Programas y Manifiestos de la Arquitectura del Siglo XX** . Barcelona, Lumen. 1973.
- FERRAZ, G. **Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940**, MASP, São Paulo, Habitat Editora Ltda, 1965.
- GIEDION, S. "The Dangers and Advantages of Luxurry." **Architectural Forum**. (70):348, may; **Focus** (3), Londres, primavera, 1939.
- GIEDION, S. "The need for Monumentality". In: Zucker, Paul (org.). **New architecture and city planning: a symposium**. New York : Philosophical Library, p. 549-568, 1944.

⁵⁸ Poderíamos citar vários exemplos da arquitetura moderna brasileira que trataram os temas presentes nos debates do CIAM.

GIEDION, S. **A decade of new architecture**. Zürich, Girsberger. 1951.

GIEDION, S. Il cuore della città. In ROGERS, Ernest N., José Luis Sert, Jaqueline Tyrwhitt (org.) (1954). **Il Cuore della città: per una vita umana della comunità**. Milano: Hoepli. Título original: The heart of the city; tradução de Julia Banfi Bertolotti. CIAM., p. 159-163, 1954.

GIEDION, S. **Architektur und Gemeinschaft**. Hamburg: Rowohlt, 1956. (trad. em português) *Arquitetura e comunidade*. Lisboa : Livros do Brasil.

GIEDION, S. **Architecture, you and me: a diary of a development**. Massachusetts : Harvard Univ Press, 1958.

GIEDION, S. “Les C.I.A.M.”. **L’Architecture d’Aujourd’hui** (113-114): 36-37, abril/maio, 1964.

GIEDION, S. “Los Congressos Internacionales de Arquitectura Moderna”. In: AYMUNINO, Carlo. **Vivienda racional : ponencias de los congresos ciam 1929-1930** [Trad. J. F. Chico, J. M. Marco, Barcelona: G. Gili; título original: L’abitazione razionale. Atti dei congressi C.I.A.M. 1929-1930], p. 105. 1973.

GROPIUS, W. “Urbanism”. 6º CIAM Congress at Bridgwater. **Architects’ Journal**, vol. 106 (2746):276-277, september 25, 1947.

GROPIUS,W. **Bauhaus: Novarquitectura**. 4ªed. São Paulo. Editora Perspectiva, 1988.

GUBLER, J. “Le grandi manovre dell’avanguardia internazionale”. **Casabella** (630-631):12-18, janeiro-fevereiro, 1996.

LE CORBUSIER. **Précisions sur un État présent de l’Architecture et de l’Urbanisme**. Paris, Ed. G. Crès et Cie. (Coll. De l’Esprit Nouveau), 1930. [Trad. esp: Barcelona, Poseidon, 1978. Trad. port: São Paulo, Cosac Naify, 2004]

LE CORBUSIER. **La Charte d’Athènes**: Travaux du 4^{me}. CIAM, Paris, Plon, 1943. [Trad. Cast. Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas), Barcelona, Ariel, 1971. Trad. Brasileira Rebeca Scherer, São Paulo, HUCITEC/EDUSP, 1993]

LÉGER, F. “Modern Architecture and Color”, **American abstrat Artists**. New York, 1946.

LÉGER, F. **Fonctions de la peinture**. Paris: Gonthier, 1965.

LÉGER, F. On Monumentality and Color In: GIEDION, S. **Architecture, you and me: a diary of a development**. Massachusetts : Harvard Univ Press, 1958, p. 40-47

MARTINS, C. F. **Razon, Ciudad y Naturaleza:La genesis de los conceptos en el urbanismo de Le Corbusier**. Madrid. 529p. Tese (Doutorado) - Departamento de Composicion Arquitectonica, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1992.

MIRANDA, Clara. **A critica nas revistas de arquitetura nos anos 50: a expressão plástica e a síntese das artes**. Dissertação (Mestrado) EESC-USP, 1998.

MUMFORD, E. P. **The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960**. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.

MUMFORD, L.“The death of monument”. In: Martin, Nicholson, and Gabo, **Circle**, 263, 1937.

MUMFORD, L. “Monumentalism, Symbolism and Style”. *Architectural Review*, Abril. 1949.

MUMFORD, L. **The culture of cities**. New York : Harcourt, Brace and company, c1938. [edição brasileira: *A cultura das cidades*. Belo Horizonte : Itatiaia, 1961].

OCKMAN, Joan. Los años de la guerra: Nueva York, Nueva Monumentalidad. In: COSTA, Xavier, and Guido Hartray. Org. **Sert: Arquitecto a Nueva York**. Barcelona: MACBA. p. 33, 1997.

RICHARDS, J. M. “Architectural Expression”. 6º CIAM Congress at Bridgwater. **Architects’ Journal**, vol. 106 (2746):277-279, september 25; 1947.

SANTOS, C. R. et. alli. **Le Corbusier e o Brasil**. São Paulo, Projeto/Tessela,1987.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

SERT, J. L. "The Human Scale in City Planing". In: Zucker, Paul (org.) **New architecture and city planning: a symposium**. New York : Philosophical Library. p. 392-412, 1944.

ZUCKER, P. (org.). **New architecture and city planning: a symposium**. New York : Philosophical Library, p. 557, 1944.